

учёт, анализ и аудит» / Е.А. Федорова и др.; под ред. Е.А. Федоровой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 239 с.

13. Евсеенко В.А. Организация внутреннего контроля в бюджетных учреждениях: сущность, роль и направления развития / В.А. Евсеенко, М.С. Потапова // Финансы, учёт, аудит: сборник научных работ ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Вып. 4. – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 148-158.

14. Головченко А.А. Организация внутреннего контроля в бюджетных организациях / А.А. Головченко // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: тез. докл. Республиканской науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов (Донецк, 16 апреля 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – С. 118-120.

15. Малиняк Б.В. Теоретические основы формирования бюджетных расходов / Б.В. Малиняк // Мир финансов. – 2016. – № 4. – С. 83-94.

УДК 338 (470)

DOI

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЙ «ВЫЗОВ», «УГРОЗА», «ОПАСНОСТЬ» И «РИСК» В ТЕОРИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИВАНЮК И.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени В. Даля»,

Луганск, Луганская Народная Республика

Проанализированы научные подходы к трактовке понятий «вызов», «угроза», «опасность» и «риск» в теории финансовой безопасности. По результатам анализа предложено авторское определение сущности перечисленных понятий, что позволило разграничить эти понятия и выяснить причинно-следственную взаимосвязь между ними, а также источники негативного влияния на состояние финансовой безопасности субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: финансовая безопасность, угроза, вызов, опасность, риск, субъект хозяйствования

INTERPRETATION OF THE CONCEPTS OF «CHALLENGE», «THREAT», «DANGER» AND «RISK» IN THE THEORY OF FINANCIAL SECURITY

**IVANYUK I.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Associate Professor of finance and credit
department SEI HE LPR «Lugansk State University
named after Vladimir Dahl»,
Lugansk, Luhansk People's Republic**

The scientific approaches to the interpretation of the concepts of «challenge», «danger», «threat» and «risk» in the theory of financial security are analyzed. Based on the results of the analysis, the author's definition of the essence of the listed concepts was proposed, which made it possible to distinguish these concepts and find out the causal relationship between them, as well as the sources of negative impact on the state of financial security of business entities.

Keywords: financial security, threat, challenge, danger, risk, business entity

Постановка задачи. Современные условия характеризуются социально-экономической и политической нестабильностью, недостаточной развитостью финансового рынка, что негативно влияет на состояние финансовой безопасности субъектов хозяйствования и обуславливает необходимость разработки мер по ее обеспечению. Однако для того, чтобы такие меры были действенными, прежде всего необходимо выяснить сущность ключевых понятий теории финансовой безопасности, таких как «вызов», «опасность», «угроза» и «риск».

Анализ последних исследований и публикаций. В трудах многих отечественных и зарубежных учёных приводятся определения понятийного аппарата финансовой безопасности. Это такие авторы: Г.А. Атаманов, С.Н. Сильвестрова, А.А. Сергунин, И.А. Бланк, О.Н. Бадаева, Е.В. Цупко, Е.И. Кузнецова, Н.В. Манохина, М.В. Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан, Л.П. Гончаренко, М.В. Кунцман, П. Белов, А.В. Брега, М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова, И.И. Кучеров, Н.Н. Карзаева [1-14]. Однако при этом необходимо отметить, что единое толкование большинства понятий в теории финансовой безопасности на сегодня отсутствует, что обуславливает актуальность дальнейших исследований в этом направлении.

Актуальность. Категории «вызов», «угроза», «риск» и «опасность» являются классическими в употреблении исследователями безопасности и широко применяются в процессе изучения проблем обеспечения финансовой безопасности на микро- и макроуровнях. Стоит отметить, что в зарубежной практике экспертами при исследовании проблематики управления финансово-экономической безопасностью государства, предприятий или даже отдельных индивидов часто применяется понятие «challenge» (вызов) как объективное условие, свойственное внутренней и внешней среде обитания и развития экономических систем различных видов, форм и уровней сложности структурного образования. В то же время дискуссионным остаётся вопрос о первичности содержания упомянутых понятий во взаимосвязи друг с другом и векторов направления причинно-следственной связи между ними.

Цель статьи – выявление сущности и причинно-следственной связи в теории финансовой безопасности между такими понятиями как «вызов», «опасность», «угроза» и «риск», а также идентификация источников их негативного влияния на состояние финансовой безопасности субъектов хозяйствования.

Изложение основного материала исследования. В процессе хозяйственной деятельности каждое предприятие сталкивается с вызовами внутренней и внешней среды. При этом с нестабильностью и динамичностью современной экономической среды количество вызовов растёт, а их содержание становится более разнообразным и непредвиденным. Можно согласиться с мнением Г.А. Атаманова, определяющего понятие «вызов» как «воспринятое и осознанное субъектом изменение состояния окружающей среды, оказывающее на него дестабилизирующее воздействие и потому требующее определённой реакции для обеспечения своей жизнеспособности» [1]. В коллективном труде под научной редакцией С.Н. Сильвестрова «под вызовами понимаются новые обстоятельства, факторы, характер и результат влияния, которые воздействуют на безопасное существование хозяйствующего субъекта, в частности, экономику страны и социально-экономические системы, и характеризуются непрогнозируемостью с достаточной вероятностью наступления» [2, с. 210]. То есть авторы в определении вызова придерживаются научной позиции по формированию конкретных обстоятельств,

которые не влияют непосредственно на предприятие, однако могут иметь характерные для него последствия.

Учитывая вышеизложенное, считаем приемлемым научный подход А. Сергунина, который исследует вызов как «совокупность обстоятельств не обязательно угрожающего характера, но, безусловно, такого, который требует реагирования» [3, с. 128]. Поскольку речь идёт о вызовах безопасности, то следует уточнить, что совокупность обстоятельств, которые могут негативно повлиять на состояние безопасности, создаёт необходимость принятия управленческих решений по реагированию на их влияние. Отличием этого подхода, в сравнении с предыдущим, является то, что вызовы нуждаются в обязательной реакции. Одновременно с этим можно отметить и тот факт, что предприятие получает в пределах короткого промежутка времени значительное количество вызовов, связанных с изменениями внутренней и внешней среды, а оперативное реагирование требует довольно значительного ресурсного обеспечения.

В результате проведённого исследования можно прийти к выводу, что понятие «вызов» целесообразно рассматривать как определённое явление, которое отрицательно или положительно влияет на состояние хозяйственной деятельности предприятия и требует проведения соответствующих управленческих мер реагирования, направленных на сохранение его достигнутого финансового состояния.

Следующим важным понятием, которое требует исследования, является термин «угрозы». Бланк И.А. определяет понятие «угроза» как форму выражения противоречий финансовых интересов с финансовой средой функционирования предприятия, отражающую реальную или потенциальную возможность проявления деструктивного воздействия различных факторов и условий на их реализацию в процессе финансового развития [4, с. 231]. Следовательно, угрозу финансовой безопасности в наибольшей степени автор связывает с возможностью достижения финансовых интересов, что можно считать неоправданным шагом к сужению ориентировочного сектора мониторинга финансового состояния предприятия. Соответственно, без внимания остаются финансовые ресурсы и результаты деятельности предприятия.

Бадаева О.Н. и Цупко Е.В. определяют угрозу финансовой безопасности как совокупность условий и факторов, под влиянием

которых создаются предпосылки нанесения ущерба финансовым интересам предприятия [5, с. 72]. Е.И. Кузнецова под угрозой безопасности понимает совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства [6, с. 122]. Исследуя влияние негативных факторов на состояние безопасности субъекта хозяйствования, Н.В. Манохина, М.В. Попов и Н.П. Колядин, рассматривая потенциальные угрозы и риски их реализации, считают, что анализ угроз является исследованием текущей ситуации, условий и факторов, негативно влияющих на деятельность экономической системы вследствие наступления неблагоприятного события [7, с. 129].

Следовательно, исследователи считают, что угрозы возникают в результате целенаправленных или бессознательных действий субъектов хозяйствования, государственных и местных органов власти, других звеньев экономики, а также природных процессов, создающих эти факторы и условия. При этом источники угроз могут образовываться в результате неблагоприятного развития экономических, социальных, политических, природных и других процессов во внутренней или внешней среде региональной системы.

Л.П. Гончаренко называет угрозами реальные или потенциальные действия, которые затрудняют или исключают возможность реализации экономических интересов предприятия и создают опасность хозяйственной деятельности [8, с. 231]. Автор указывает на то, что угроза может тормозить или же препятствовать развитию, а поэтому должна быть объектом постоянного внимания службы безопасности предприятия с целью предотвращения потенциальных негативных действий. Исследование сущности угрозы через дестабилизирующее влияние обосновывает тот аспект, что действие угрозы не является сиюминутным фактом, речь идёт о длительном процессе, который должен предусматривать наблюдение и реализацию наиболее целесообразных защитных мер.

М.В. Куцман, исследуя влияние негативных факторов на социально-экономическую безопасность, указывает на взаимосвязь понятий «опасность – угроза». При этом угроза понимается как непосредственная форма безопасности или совокупность факторов и условий, которые создают опасность объекту исследования

[9, с. 45]. В целом можно согласиться с таким подходом, поскольку чётко указывается взаимосвязь между угрозой и опасностью, при этом влияние угрозы на предприятие как социально-экономическую систему не конкретизируется.

По-разному учёные очерчивают и соотношение вызова и угрозы. П. Белов считает, что вызов «это проявление угрозы, требующее реагирования с целью предотвращения или снижения вреда» [10, с. 41]. По мнению учёного, формирование угрозы предшествует появлению вызова. Однако в таком случае реагирование на вызов является несколько запоздалым, поскольку усилия направляются на умаление негативных последствий воздействия угрозы, а не на её нейтрализацию на стадии возникновения. Поэтому более логичным, по нашему убеждению, является подход О. Брега, который определяет вызов как «зачаточную степень формирования угрозы» [11, с. 738].

Следует отметить, что в определениях учёных имеются несколько важных аспектов возникновения и влияния угрозы как составляющей процесса обеспечения финансовой безопасности предприятия. При этом в процессе углубления научных исследований последних лет в сфере финансовой безопасности произошли определённые изменения в понимании сущности угрозы: от выделения исключительно отрицательного влияния внешней среды до понимания угрозы как многозначного сочетания потенциальных и реальных условий внутренней среды, влияние которых в совокупности может привести к непредвиденным финансовым потерям.

Таким образом, под угрозой финансовой безопасности предприятия следует понимать такое влияние внешних и внутренних условий хозяйственной деятельности, действий и факторов, влияющих на его финансовое состояние, которое может привести к нарушению финансовой устойчивости, стабильности, равновесия или надёжности, повлечь потенциальные или реальные убытки, усложнить достижение финансовых интересов и повысить вероятность наступления опасности.

Большинство учёных считают, что понятия «угроза» и «риск» тождественны и фактически не отличаются по сущности. Однако отдельные экономисты с этим не согласны, поскольку считают, что это всё же разные понятия, хотя и сохраняют взаимосвязь: когда существует угроза воздействия факторов внешней и внутренней

среды, то в процессе принятия определённых решений возникает риск реализации финансовых интересов и невозможности достижения запланированных результатов. Считаем целесообразным согласиться с тем, что понятия «риск» и «угроза» несколько отличаются по характеру проявления: угрозы финансовой безопасности предприятия характеризуют нежелательные для предприятия события, а риски – вероятность их наступления.

Анализ приведённых авторских определений риска позволяет сделать вывод о некоторых отличиях в трактовке этого понятия, связанного с финансовой деятельностью предприятия. Так, М. Лапуста и Л. Шаршукова трактуют понятие «риск» в финансовой сфере предприятия как некую вероятность наступления финансовых затрат, формируемых в виде снижения ожидаемой прибыли, дохода, утраты части или всего капитала [12, с. 134]. При этом стоит отметить, что авторы указывают на основную причину возникновения риска – неопределённые условия хозяйственной деятельности.

Кучеров И.И. акцентирует внимание на прогностической оценке вероятности возникновения обстоятельств, результат реализации которых проявляется в негативных последствиях [13, с. 508]. То есть автор указывает на управленческую деятельность, связанную с прогнозированием и определением вероятности наступления негативных последствий, не учитывая конкретных результатов и форм проявления риска. Более точно в контексте финансовой безопасности рассматривает риск Карзаева Н.Н., по мнению которой риск определяется событиями финансового ущерба при реализации различных видов угроз финансовой безопасности [14, с. 198].

Обобщая подходы разных учёных к содержанию понятия «риск», приходим к выводу о том, что существует много различных подходов к его определению. При этом основными характеристиками риска являются: объективность проявления, действие субъекта в условиях выбора, альтернативность выбора, целевое направление действия, неопределённость последствий, возможность оценки вероятности достижения цели, субъективность оценки.

Таким образом, в контексте обеспечения финансовой безопасности понятие «риск» можно интерпретировать как риск-вероятность (вероятность получения дохода или убытка в результате альтернативного выбора управленческого решения); риск-событие (событие, в результате наступления которого

положительно или отрицательно изменяются результаты деятельности предприятия); риск-деятельность (хозяйственная деятельность, результатом которой является получение прибыли или убытка). Конкретные определения риска каждой интерпретации различаются в зависимости от того, что выделяется в качестве результата реализации риска – только потери и упущенная выгода или же потери, упущенная выгода и доход.

Следовательно, учитывая положительные аспекты и противоречия авторских интерпретаций понятия «риск», считаем целесообразным рассматривать риск как ситуативные характеристики деятельности предприятия, связанные с неопределённостью результатов реализации финансовых интересов, требующей прогнозного анализа воздействия значительного количества факторов, эффективность реализации которой может повлиять на объект управления, в частности, на уровень его финансовой безопасности.

В определении заложена чёткая ориентация на процесс обеспечения финансовой безопасности предприятия путём принятия управленческого решения на основе построения прогнозов и определения вероятности влияния тех или иных факторов, что в конечном итоге определяет степень финансовой безопасности.

На практике любая предпринимательская деятельность напрямую связана с разного рода рисками, которые вызваны неопределённостью ситуации. Неопределённость обычно возрастает по мере роста продолжительности реализации определённых мер или принятия решений. Поэтому считается, что риски предпринимательской деятельности растут с ростом неопределённости ситуации (наличием альтернативных вариантов решения) и периода времени, в течение которого принятое решение будет влиять на результаты деятельности предприятия. В состав рисков, вызывающих угрозу финансовой безопасности предприятия, можно зачислить:

- риск снижения или потери ликвидности и долгосрочной платёжеспособности;

- риск снижения или потери финансовой устойчивости и стабильности, надёжности и равновесия;

- риск получения убытков от хозяйственной деятельности (или отдельных её видов – операционной, инвестиционной или финансовой);

- риск снижения уровня оборачиваемости капитала;

- прочие виды рисков.

Практика хозяйственной деятельности предприятий показывает, что любая социально-экономическая система может находиться в состоянии безопасности или опасности. В своих первоначальных трактовках опасность характеризовалась в контексте риска или угрозы в жизни человека, однако в процессе развития общественного устройства и расширения взаимосвязей между членами общества формировались другие виды опасностей. Так, в современных условиях Л.П. Гончаренко определяет указанное явление следующим образом: «опасность – объективно существующая возможность негативного воздействия на общество, личность, государство, природную среду, предприятие, в результате которого им может быть причинён какой-либо ущерб, вред, ухудшающий их состояние, придающий их развитию нежелательные динамику или параметры» [8, с. 121].

Исходя из таких дефиниций, авторы приходят к пониманию того, что опасность и угрозы – разные явления. Опасность выступает как более широкое понятие по отношению к угрозе. То есть угрозы характеризуются как формы существования опасности. Если под опасностью понимать возможность существования негативных воздействий, то безопасность – это возможность противостояния таким негативным воздействиям. Следовательно, возможностью противостояния негативным воздействиям является способность обеспечить безопасность. При подобном понимании безопасности опасность как противоположная ей категория представляется незащищённым состоянием объекта управления. Следовательно, в контексте реализации системы обеспечения финансовой безопасности предприятия, опасность и безопасность определяются состоянием баланса при соответствующем уровне равновесия, финансовой устойчивости, стабильности и надёжности функционирующего системного образования.

Соответственно, в нашем понимании, ориентированном на процесс обеспечения финансовой безопасности предприятия, опасность следует понимать как деструктивные изменения в системном образовании, которые характеризуют неспособность поддерживать равновесие, финансовую устойчивость, стабильность и надёжность вследствие влияния внутренних и внешних вызовов, рисков и угроз.

Авторское видение причинно-следственной связи между понятиями «опасность», «вызов», «угроза» и «риск» приведено в табл. 1.

Таблица 1

Характерные смысловые особенности категорий «вызов», «угроза», «риск» и «опасность» в контексте причинно-следственных взаимосвязей

№ п/п	Категория	Содержание
1	Угроза	Влияние внешних и внутренних условий хозяйственной деятельности предприятия, действий и факторов, влияющих на его финансовое состояние, которое может привести к нарушению финансовой устойчивости, стабильности, равновесия или надёжности, повлечь потенциальные или реальные убытки, усложнить достижение финансовых интересов и повысить вероятность наступления опасности. Возникает в результате неэффективной управленческой деятельности по обеспечению финансовой безопасности
2	Вызов	Определённое явление, которое отрицательно или положительно влияет на состояние хозяйственной деятельности предприятия и требует проведения соответствующих управленческих мер реагирования, направленных на сохранение его достигнутого финансового состояния. Может быть учтённым или неучтённым при разработке мер стратегической финансовой безопасности
3	Риск	Ситуативные характеристики деятельности предприятия, связанные с неопределённостью результатов реализации финансовых интересов, требующей прогнозного анализа воздействия значительного количества факторов, эффективность реализации которых может повлиять на объект управления, в частности, на уровень его финансовой безопасности. Положительное или отрицательное влияние на состояние финансовой безопасности, результаты идентификации риска должны учитываться при разработке стратегии обеспечения финансовой безопасности
4	Опасность	Деструктивные изменения в системном образовании, которые характеризуют неспособность поддерживать равновесие, финансовую устойчивость, стабильность и надёжность вследствие влияния внутренних и внешних вызовов, рисков и угроз. Предотвращение опасности или преобразование её в угрозу путём реализации управленческих мер является задачей обеспечения финансовой безопасности

(Таблица составлена автором).

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В условиях нестабильного финансового рынка, когда периоды динамичного развития перманентно сменяются периодами рецессии, состав

угроз, вызовов и опасностей не остаётся постоянным: возникают новые угрозы, вызовы и опасности, влияние одних приобретает чрезвычайно актуальное значение, других – нивелируется. Субъекты хозяйствования не имеют реальных возможностей влияния на политические, экономические, правовые и демографические угрозы финансовой безопасности, это – сфера компетенции органов государственной власти.

Следовательно, для обеспечения финансовой безопасности большое значение приобретает умение субъектов хозяйствования адаптировать свою деятельность к меняющимся условиям внешней среды, осуществляя её в рамках предотвращения потенциальных угроз, реагирования на вызовы, не допуская опасностей, ликвидируя негативные последствия при условии их наступления. В то же время не менее важным для обеспечения финансовой безопасности является управление рисками, вероятность реализации которых зависит от эффективности управленческих решений субъектов хозяйствования.

Список использованных источников

1. Атаманов Г.А. Исходные понятия теории безопасности / Г.А. Атаманов. – URL: [http://gatamanov.blogspot.ru /2014/07/blogpost_8104.html](http://gatamanov.blogspot.ru/2014/07/blogpost_8104.html)
2. Экономическая безопасность России: методология, стратегическое управление, системотехника: монография / кол. авторов; под науч. ред. С.Н. Сильвестрова. – Москва: РУСАЙНС, 2018. – 350 с.
3. Сергунин А.А. Международная безопасность: новые подходы и концепты / А.А. Сергунин // Политические исследования. – 2005. – № 6. – С. 126-137.
4. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. – Киев: Эльга; Ника-Центр, 2013. – 776 с.
5. Бадаева О.Н. Оценка финансовой безопасности малых и средних предприятий / О.Н. Бадаева, Е.В. Цупко // Российское предпринимательство. – 2013. – № 4 (236). – С. 71-83.
6. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов / Е.И. Кузнецова. – М.: Юрайт, 2017. – 294 с.
7. Экономическая безопасность: учебное пособие / под ред. Н.В. Манохиной. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 320 с.

8. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Л.П. Гончаренко [и др.]; под общ. редакцией Л.П. Гончаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 340 с.

9. Кунцман М.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / М.В. Кунцман. – М.: МАДИ, 2016. – 152 с.

10. Белов П. Вызовы национальной безопасности России в XX веке / П. Белов // Обозреватель. – 2000. – № 4 (123). – С. 40-43.

11. Брега А.В. Риск в системе категорий, характеризующих антитезу национальной безопасности / А.В. Брега // Национальная безопасность: научное и государственное управленческое содержание: материалы Всеросс. науч. конф., 4 дек. 2009 г., Москва / Центр пробл. анал. и гос.-упр. проект. – М.: Научный эксперт, 2010. – С. 737-752.

12. Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М.: Инфра-М, 2010. – 224 с.

13. Кучеров И.И. Риски финансовой безопасности, их негативные последствия / И.И. Кучеров // Юридическая техника. – 2019. – № 13. – С. 507-510.

14. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: учебник / Н.Н. Карзаева. – Москва: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017. – 275 с.

УДК 339.5

DOI

ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАМЕНЕВА Н.В.,

канд. экон. наук, доцент,

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,

Донецк, Донецкая Народная Республика;

КОЗЛОВ В.С.,

ст. преподаватель,

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,

Донецк, Донецкая Народная Республика